

apenado Pavão

opinião como direito

O MARTÍRIO DOS DEGREDADOS

abril 17, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 04 – n. 31/2025

No Brasil deixamos de ser informados pela imprensa chamada de tradicional há tempos. Somos verdadeiramente martirizados com os fatos quotidianos tamanha a capacidade inventiva de nossas autoridades.

Aprendemos nos bancos escolares que parte do povoamento do Brasil foi feito por condenados por crimes contra o reino de Portugal. Será que por isso o Brasil não consegue dar certo?

Bom, a resposta deve ser negativa. A Austrália também foi palco de degredos e nem por isso se vê esse quadro que por cá existe.

Esta semana, de martírio do Senhor, entra para a história do Brasil como uma das mais singulares, condenando-nos todos a sermos filhos degredados e envergonhados mundialmente por algumas de nossas autoridades.

O país não merece o que está sendo feito por suas autoridades e se espera que haja um posicionamento do poder legislativo antes que seja tarde demais.

O ministro Moraes do STF resolveu suspender um processo de extradição de um traficante internacional búlgaro que fugiu da Espanha, onde foi preso, pondo-o em prisão domiciliar. Segundo informa a mídia, a decisão é uma espécie de retaliação contra o governo do reino da Espanha por ter se negado a conceder a extradição de um brasileiro que é denominado de blogueiro por seus colegas jornalistas. A informação é de que não teria sido observado o princípio da reciprocidade constante de um tratado internacional.

O tratado a que se refere o assunto foi promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990. Fala, sim, em princípio da reciprocidade “como base de cooperação entre os dois países”. Mas a coisa não é bem como a imprensa está veiculando. Há exceções à reciprocidade.

Pelo visto a Espanha cumpriu o tratado, uma vez que dele consta como exceção o art. IV, 1, f que prevê que a extradição não será concedida quando o delito for considerado de natureza política pelo Estado requerido. Nesse caso a avaliação do caráter político do crime é de competência exclusiva das autoridades do Estado requerido.

Mas há mais ainda. O tratado fala em dupla tipicidade, o que significa que para a extradição ser concedida o delito deve ser punível pelas legislações de ambos os países, com pena privativa de liberdade superior a um ano, ou no caso de execução de sentença, com pelo menos seis meses de pena a cumprir.

Portanto, a reciprocidade não se aplica, pois o tratado permite a recusa da extradição por motivos políticos sem violar o acordo.

Nunca é demais indagar: Onde se encontra tipificado o crime no ordenamento jurídico brasileiro? Na Constituição da República não está e, por isso, qualquer excesso de discurso de uma pessoa deve ser buscado nas leis penais ordinárias – os crimes contra a honra, **v.g.**

Não sendo, como de fato e de direito não é crime tipificado no Brasil e na Espanha, nem reciprocidade pode haver, também, pela natureza dos fatos. Um diz respeito ao crime de tráfico internacional de drogas, que é um crime previsto em nossa Constituição e que merece o mais enérgico combate; outro, diz respeito a um crime inexistente em ambos os ordenamentos jurídicos – o direito de manifestação.

Devo confessar não ter nenhuma simpatia pelo jornalista (ou blogueiro, como o denominam seus colegas). Acho-o confuso e cheio de características que intelectualmente não me agradam. Mas uma coisa é gostar de uma pessoa, outra, inteiramente diferente, é nega-lhe o que a Constituição, as leis e os tratados internacionais lhe asseguram.

Fato é que o ministro Moraes se viu contrariado pessoalmente por receber já a segunda negativa de extradição do jornalista por um motivo claro, óbvio e indubitável: direito de manifestação pode até incomodar, mas é um direito assegurado nos tratados internacionais e, explicitamente, pela nossa Constituição do Brasil.

De certo que os jornalistas deveriam estar defendendo a liberdade de expressão, mas preferem a promiscuidade do poder onde põem na banca de mercancia a mercadoria – a informação – com a versão de que a decisão do ministro de libertar um traficante internacional de drogas foi uma espécie de alerta ao governo espanhol por não ter assegurado a reciprocidade prevista em um tratado internacional entre Brasil e Espanha. Mas tudo cai por terra.

A ideia de reciprocidade não exige maior esforço para ser alcançada. É inspirada em paridade, semelhança, correspondência. No caso isto não existiu.

Mas a coisa não parou por aí. O ministro entendeu que deveria notificar o embaixador de Espanha e conferir-lhe o prazo de cinco dias para prestar esclarecimentos sobre a negativa.

Extensão jurisdicional, competência, extraterritorialidade, escolham os institutos do Direito interno ou internacional e não encontrarão a mais pálida base de legitimidade formal ou material para essa atitude que de tão insossa chega a ser destemperada. Por isso mesmo é preciso que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados acordem e comecem a cumprir seus deveres constitucionais.

O ministro, por maior elucubração se queira fazer, não tem competência para fazer o que fez e, o que é pior, expôs o Brasil ao ridículo internacionalmente, como se fosse uma republiqueta de quarta categoria em que o autoritarismo seja a regra, ou falta dela.

Na república presidencialista é o presidente da república quem detém legitimidade e prerrogativas funcionais para representar o país como chefe de governo e chefe de estado, sendo esta última a seara que envolve esse tipo de relação internacional.

Mas como eu disse no começo esta é a semana de martírio do Senhor. Não bastasse todos os acontecimentos até aqui narrados eis que o Brasil é mergulhado, definitivamente, no submundo do crime.

Em completo desvio de função o presidente da república resolveu dar asilo à esposa do ex-presidente do Peru, com ele condenada já por corrupção no mesmo esquema que ocorreu no Brasil e que se notabilizou como a Operação Lava jato.

Não satisfeito em “transformar” um crime comum em crime político o presidente ainda ordenou que um avião da Força Aérea Brasileira fosse buscar a asilada. É ou não uma terra sem lei?

Pelo visto se nada for feito nós seguiremos sendo uma terra de bananas verdes, todos condenados, a exemplo dos degradados de outrora, com a diferença de que não teremos nenhum salvador porque aqueles que podem fazer alguma coisa ou estão com algemas invisíveis ou tornozeleiras virtuais à espreita, bastando desagradar seus senhores.

com a tag constituição, democracia, estado

editar

COMPARTILHE ISSO:

- 18+
- Telegram
- WhatsApp
- E-mail
- LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- POLÍTICOS E DEGREDADOS**
julho 16, 2021
Em "Opinião"
- ANO VELHO, HÁBITOS ANTIGOS E VÍCIOS QUE DESAFIAM**
dezembro 31, 2013
Em "Crônicas"
- O ESPETÁCULO DO MEDO**
maio 11, 2024
Em "Crônicas"

- CATEGORIAS
- Crônicas**
- Ensaios
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

- RECENTES
- O MARTÍRIO DOS DEGREDADOS**
- CRIMINALIZAR A ADVOCACIA?
- O PARQUE DA LIBERDADE
- ELES NÃO ENTENDERAM NADA
- O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NO MUNDO

EDIÇÕES

Selecionar o mês: 3

- COMENTÁRIOS
- A PENA DO PAVÃO** em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...
CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...
LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...
O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...
CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES

 PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CRIMINALIZAR A ADVOCACIA?

DEIXE UMA RESPOSTA